

LA COSA JUZGADA EN LA ACCIÓN DE REGRESO DE LA LOE Y PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL. POSIBILIDAD DE INDIVIDUALIZAR LA CUOTA DE RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN EN UN SOLO JUICIO GRACIAS A LA INTERVENCIÓN PROVOCADA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. POSICIÓN EN EL FALLO DE LA SENTENCIA DEL PROMOTOR.

Nombre y apellidos del autor: María del Mar Chas Ares, LAJ Primera Instancia 1 Ferrol, doctorando derecho procesal Universidad A Coruña.

Coautora: Montserrat García Matos, Juez de Instancia 1 Ferrol.

A mi padre.

Junio y Julio de 2020.

mar_chas@hotmail.com

RESUMEN

Se han planteado muchas dudas en las últimas décadas acerca de la vinculación de la sentencia declarando la responsabilidad de los agentes de la construcción por vicios en la misma y si ésta, en el caso de que se declarase la solidaridad de los demandados, vinculaba al juez en una eventual acción de regreso. La jurisprudencia actual construida en base al art. 1591 del CC ha optado porque no. Considera que la acción principal del perjudicado contra el/los demandados es diferente en los hechos y en la causa que la fundamenta, a la acción de un demandado contra otro. Sin embargo, observando los antecedentes legislativos de la LOE y la jurisprudencia que ha construido la responsabilidad solidaria basada en el artículo 1591, se observa que es posible y deseable ventilar todas las cuestiones jurídicas acerca de la responsabilidad de los agentes en un sólo juicio, sin tener que acumular al mismo la eventual acción de regreso y con respeto a todas las garantías procesales. Ello tanto bajo el régimen del artículo 1591 de la LEC, como en el nuevo régimen de la LOE. De esta forma se consigue la realización de una justicia material para todos los implicados más eficaz,

rápida y barata, por cuanto todas las cuestiones controvertidas se depurarían en un sólo proceso.

ABSTRACT

Many doubts have been raised in recent decades about whether the sentence was binding by declaring the responsibility of the construction agents for defects in the sentence and whether this, in the case of a declaration of solidarity by the defendants, would bind the judge in an eventual return action. Current case law based on art. 1591 of the CC has chosen not to do so. It considers that the main action of the injured party against the defendant(s) is different in the facts and in the cause of action from that of a defendant against another. However, observing the legislative background of the LOE and the case law that has built up joint and several liability based on Article 1591, it is possible and desirable to air all the legal questions about the liability of agents in a single trial, without having to cumulate any return action and with respect for all procedural guarantees. This is done both under the regime of Article 1591 of the LEC and in the new regime of the LOE. In this way, material justice is achieved for all those involved more efficiently, quickly and cheaply, as all the controversial issues would be dealt with in a single trial.

PALABRAS CLAVE

ACCION DE REGRESO, VICIOS DE CONSTRUCCIÓN, LOE, SOLIDARIDAD IMPROPIA, COSA JUZGADA, DISPOSICION ADICIONAL SEPTIMA LOE.

KEYWORDS

RETURN ACTION, CONSTRUCTION DEFECTS, LOE, IMPROPER SOLIDARITY, RES JUDICATA, SEVENTH ADDITIONAL PROVISION LOE.

Sumario: 1. Introducción. 2. Construcción jurisprudencial de la responsabilidad por ruina bajo el régimen del art. 1591 del CC. 3. La promulgación de la LOE: la solidaridad como sentencia no como vínculo y la función de garantía del promotor. 4. Evolución jurisprudencial sobre el tratamiento de la solidaridad en la acción de regreso. Hacia la inexistencia del vínculo de la cosa juzgada. 5. Conclusiones: sobre la idoneidad de zanjar todas las cuestiones relativas a la responsabilidad por vicios en la construcción en un sólo juicio.

1. Introducción.

Las revistas jurídicas se llenaban de artículos en los primeros años de este siglo, proclamando el tan esperado principio “Uno para todos y todos en uno”¹ que sería la consecuencia de la inclusión de la denominada llamada en garantía de la nueva Ley de Ordenación de la Edificación. Era esta una celebrada y esperada técnica que implicaba que todos los agentes que hubiesen intervenido en la edificación pudiesen confluír a dirimir su porcentaje de responsabilidad en un único procedimiento, pese a que el actor formulase demanda exclusivamente contra uno o alguno de ellos. Esta posibilidad se convertiría en una importante ganancia en tiempo y dinero para todos.

La Disposición adicional séptima de la LOE se intitula, “Solicitud de la demanda de notificación a otros agentes” y reza así:

“Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su intervención en el proceso de la edificación previstas en la presente Ley, podrá solicitar, dentro del plazo de la LEC concede para contestar a la demanda, que ésta se notifique a otros agentes que también hayan tenido intervención en el referido proceso. La notificación se hará conforme a lo establecido para el emplazamiento de los demandados e incluirá la advertencia expresa a aquellos otros agentes llamados al proceso de que, en el supuesto de que no comparecieren, la sentencia que se dicte será oponible y ejecutable frente a ellos”.

Con esta “llamada en garantía”, parecía prometerse el fin a los múltiples problemas que se producían por la creación jurisprudencial de la solidaridad en torno al artículo 1591. Esto es el, normalmente consumidor, podía accionar frente a cualquier agente, este agente no podía interponer la excepción de listisconsorcio pasivo necesario ni llamar al proceso a los otros agentes.

En este contexto, dice literalmente José Miguel Revilla Torres²:

“(…) en este escenario, el demandado únicamente podía esperar a que el pleito finalizara para dirigirse en repetición contra el resto de los partícipes en la edificación, con dilaciones exorbitantes en la resolución definitiva de la controversia (...). En paralelo, los retrasos en la obtención de una sentencia firme dinamitaban o dejaban realmente maltrechos a aquellos agentes de la construcción de limitada solvencia económica, perdiendo eficacia por tanto el recurso de los tribunales”.

¹ La llamada en Garantía de la Ley de Ordenación de la Edificación: “Uno para todos y todos en uno”. José Miguel Revilla Torres, Abogado. Doctor en Derecho. www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/inmobiliarioyconstruccion/la-llamada-en-garantia. 28/03/2017.

² La llamada en Garantía de la Ley de Ordenación de la Edificación: “Uno para todos y todos en uno”. José Miguel Revilla Torres, Abogado. Doctor en Derecho. www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/inmobiliarioyconstruccion/la-llamada-en-garantia. 28/03/2017.

La nueva LOE parecía prometer que en un único procedimiento se podría determinar la cuota de responsabilidad de cada partícipe o la solidaridad, y por lo tanto la participación a prorrata, con efectos de cosa juzgada al ser la sentencia “oponible y ejecutable a los terceros llamados” aunque estos no hubiesen comparecido.

En los últimos años hemos visto construirse una jurisprudencia en torno a las construcciones bajo el ámbito de aplicación del art. 1591 del CC, contrario a lo pretendido en la LOE. Esto es, es doctrina actual del Tribunal Supremo que el juez de la acción de regreso no está vinculado por el fallo de la sentencia anterior (en el sentido del art 1137 del CC), dejando la puerta abierta a los pleitos de repetición. Nos planteamos en este artículo si esta solución es deseable y completamente necesaria para lograr que se haga justicia material entre los implicados solidariamente, y ello incluso cuando uno de ellos lo esté en virtud de su posición de garante y no por haber tenido culpa en el daño.

En este contexto y para evitar dilaciones indebidas, parte de los profesionales en este ámbito y de la doctrina proclaman como solución a la repetición de pleitos, la acumulación de la acción de regreso a la acción principal. Esto es, la posibilidad por ejemplo de que una entidad promotora demandada acumulara la acción de regreso frente al resto de intervinientes en las obras que hayan sido demandados.³

Pero nos planteamos en este artículo si habría otra solución más acorde con el principio de seguridad jurídica y de economía procesal para lograr que se haga justicia material entre los condenados solidariamente, incluso cuando uno de ellos éste condenado en virtud de su posición de garante y no por haber tenido culpa en el daño.

2. Construcción jurisprudencial de la responsabilidad por ruina bajo el régimen del art. 1591 del CC.

El artículo 1591 del CC establece la responsabilidad por ruina de un edificio, que corresponde a cada uno de los agentes intervinientes de la edificación.

Las dificultades de aplicación de este precepto se acrecentaron a medida que el negocio de la construcción adquiría complejidad y se han manifestado reiteradamente en la imposibilidad de individualizar en sentencia las responsabilidades individuales de cada agente. Por ello, y para proteger al

³ La acción de repetición. Fernando García de la Borbolla García de Paredes. <http://www.genovaabogados.com/la-accion-de-repeticion>

vendedor se resolvieron estos casos de vicios del inmueble a través de la creación de vínculos de solidaridad.

Dicho precepto, no contempla en el círculo de responsables a todos los agentes que intervienen pero la doctrina y la jurisprudencia han visto necesario incluir en estos responsables a la figura del promotor, sobre todo a partir del año 1974 como consecuencia de la proliferación de esta figura como consecuencia del desarrollo económico y social.

Esta inclusión del promotor en el círculo de responsables del art. 1591 se ha intentado justificar por medio de distintos criterios de imputación de la responsabilidad y ya en los últimos años, y sobre todo con la entrada en vigor de la LOE y el desarrollo de una legislación comunitaria protectora con los derechos de los consumidores, se le ha venido considerando como garante. Se llega a la conclusión de que si el promotor vende edificaciones, como tal vendedor tiene que entregar la cosa enajenada en estado de servir a la finalidad para la que es adquirida.

Pero volviendo sobre los orígenes del régimen del art. 1591 del CC, la jurisprudencia establecía que, sólo cuando se haya producido "ruina" por la concurrencia de varias causas (unas atribuibles a la dirección técnica y otras a la ejecución) y sin posibilidad de averiguar la parte que corresponde a una y a otra, procedería declarar la responsabilidad solidaria de todos aquellos agentes que concurren a la construcción. La responsabilidad es pues, en principio, individual.

Bajo el régimen del artículo 1591 del C.C respecto del PROMOTOR, como también es constructor⁴, aún le cabe la posibilidad de que pruebe en el proceso que no es culpable de todo daño producido porque no entra en la esfera de sus atribuciones y se exima de la responsabilidad. Aunque exista una presunción de culpa, admite prueba en contrario.

⁴ Responsabilidades y garantías en la Ley de Ordenación de la Edificación. Fernando Pantaleón. Catedrático de Derecho Civil. Socio de Garrigues & Andersen.: "La notable carencia de conocimientos de Derecho civil de los redactores de la LOE encuentra una manifestación concreta y especialmente grave en la definición del promotor que contiene su artículo 9^º.1 (...) cualquiera mínimamente familiarizado con la práctica jurisprudencial sobre el artículo 1591 del CC habrá advertido el pasmoso error que implican las palabras (...) que financia las obras de edificación "para sí" (...) Para el T.S nunca ha sido equiparable el que promueve "para sí", que es el tradicional dueño de la obra" del Código, ante el que el constructor y los profesionales técnicos responden contractualmente, y al que jamás se ha pretendido hacer responder de los defectos constructivos frente a cualquier subadquirente (...).

Debido entonces a que la solidaridad es consecuencia de la indeterminación de culpas, parte de la doctrina entiende que en la jurisprudencia incurre en un equivocado entendimiento de la misma con respecto a la aplicación del artículo 591⁵.

Como vemos, si la solidaridad en el art. 1591 del CC es consecuencia de que en el proceso no se ha probado quién exactamente tiene la culpa, se trata por tanto de una solidaridad impropia, nacida de la sentencia. El título determinante de la responsabilidad es la sentencia. Los autores entienden que difícilmente se pueda explicar que ya en el momento de demandar gobiernen las reglas de la solidaridad. Y ello por dos razones:

- Primero como no hay solidaridad declarada por la ley, hay que probar en el proceso que no se puede individualizar la causa o que concurren varias y para eso en el proceso tienen que comparecer todos.
- Si hubiese solidaridad propia ante la posibilidad de que el actor hiciese uso del *ius variandi*, el demandado debiera poder oponer la excepción de litisconsorcio pasivo necesario (o proponerla el juez de oficio)⁶

Sin embargo, el Tribunal Supremo con el fin de proteger al adquirente de la vivienda, normalmente consumidor y aún reconociendo que la solidaridad no es *ex lege*⁷, aplicó reglas de la solidaridad propia a la que verdaderamente es una solidaridad impropia y evitó imponer la exigencia de litisconsorcio pasivo necesario en los pleitos⁸.

El actor podía hacer uso del *ius variandi* y el demandado nunca tuvo posibilidad de llamar en el proceso a otro demandado. Las consecuencias procesales de esta jurisprudencia eran graves. Se declaraba una solidaridad sin presencia de todos los implicados o codeudores solidarios, lo que implicaba una vulneración del art. 24 de la Constitución y del principio de audiencia de parte. A los demandados no comparecientes les afectaba la cosa juzgada material del

⁵ La solidaridad en la ley de ordenación de la edificación. Teresa Marín García de Leonardo.

⁶ La solidaridad en la ley de ordenación de la edificación. Teresa Marín García de Leonardo.

⁷ Existen sin embargo sentencias aisladas, como la del TS de 3 de noviembre de 1999 que apoyan la exigencia de litisconsorcio pasivo necesario. La doctrina también lo hace. Las sentencias, como la del TS de 3 de noviembre de 1999 que apoyan la exigencia del litisconsorcio pasivo necesario e

⁸ Responsabilidad por vicios de la construcción y litisconsorcio pasivo necesario. Antonio Montserrat Valero. Punto 3. Inconvenientes que ve la doctrina en la ausencia de litisconsorcio pasivo necesario.

art. 1252, párrafo 3ª del Código Civil y se declaraba su condena solidaria sin haber participado en el pleito.

Para sortear esta grave vulneración del principio de audiencia el Tribunal Supremo arbitró la solución que hoy ocupa el objeto de esta tesis: dado que muchos demandados no se pudieron oír en el proceso, se podría dirimir en la acción de regreso la parte de culpa, la cuantificación o incluso, la exención de responsabilidad de los codeudores solidarios. Para ello, como consecuencia, se excepcionaba el efecto de cosa juzgada de sentencia firme.

Precisamente toda la problemática surgida en relación a esta construcción doctrinal y los problemas económicos y de tiempo que la misma creaba, trataron de solucionarse con la regla que ex novo se incluyó en la Disposición Adicional séptima de la LOE.

Esta disposición “permite al promotor demandado o a cualquier otro agente pedir que la demanda se notifique a aquel de los intervinientes que considere verdadero responsable, y así dentro del mismo proceso, poder ventilar **la causa de los daños** el culpable y **la parte** por la que cada uno deba responder.

3. La promulgación de la LOE. La solidaridad como sentencia no como vínculo y la función de garantía del promotor. ⁹

La LOE, a tenor de sus antecedentes legislativos, parte de una clara intención: que se pueda ventilar en un mismo procedimiento la causa de los daños, el culpable y el reparto de responsabilidades. La intención es clara, se trata de solucionar definitivamente el litigio con la posibilidad de que todos los interesados intervengan abogando así por el cumplimiento del principio de economía procesal sin el sacrificio de ninguna garantía en el proceso. Hay que matizar en este punto, las reformas legislativas que a este respecto, se producen con la promulgación de la citada ley, muchas de ellas haciéndose eco de las diferentes sentencias del T.S recaídas con el propósito de adaptar el antiguo régimen a una nueva realidad social. En especial, las siguientes:

- En la LOE la posición del promotor se agrava, ya no puede exonerarse de responsabilidad si prueba que no tiene culpa, en la LOE el promotor responde “**en todo caso**”. Esto es, su responsabilidad es objetiva y

⁹La solidaridad en la ley de ordenación de la edificación. Teresa Marín García de Leonardo.

vicarial, por el sólo hecho de que se pruebe la existencia de un daño, responde el promotor (por eso también se establece la obligatoriedad de suscripción de una serie de seguros por parte del mismo).

- Respecto de los otros agentes de la construcción sólo responden de manera solidaria si se prueba que no se puede individualizar la génesis del daño o si hay concurrencia de culpas.
- Sigue sin existir litisconsorcio pasivo necesario, el actor puede demandar a quien quiera, que normalmente si es solvente será el promotor porque además responderá en todo caso si se prueba la realidad del daño.
- Es extremadamente importante la consideración de que **el promotor**, si se demanda con otros agentes, responde solidariamente con los demás agentes intervinientes, ello sin perjuicio de que sea verdaderamente deudor frente a los demás agentes y no lo será si no es responsable del daño. Esto es, la responsabilidad del promotor es **propia o legal** respecto del adquirente pero **impropia** respecto de los demás agentes, sólo responde frente a ellos si se prueba que hubo concurrencia de culpas incluyendo la suya.
- Justamente para paliar el rigor de la solidaridad legal del promotor se ha establecido la medida contenida en la disposición adicional séptima de la LOE. Esta disposición no aparecía en el Proyecto de LOE de 15 de marzo de 1999. Fue en el Senado donde se aceptó una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Convergencia i Unió con la finalidad de que cuando un agente de la edificación resulte demandado pueda solicitar que se notifique a otro u otros agentes que hayan intervenido en el proceso de edificación. La justificación que se dio fue que de esta forma se puede individualizar la causa de los daños o precisar el grado de intervención de cada agente en el daño producido. Además, se evitaban los obstáculos que hasta la actualidad encontraba el obligado solidario para resarcirse de la cantidad que hubiere pagado al perjudicado.

La inclusión de esta disposición supone una mitigación tendente en los últimos años denominada de **dulcificación del régimen de solidaridad pasiva** y además es coherente con los dos regímenes de solidaridad que se deben analizar:

1. **Con respecto al resto de los agentes de la edificación (no promotor)**, lo que se pretende en estos casos es individualizar la causa, precisar el grado de intervención de cada uno. Para ello han de intervenir en el proceso todos. En la medida que no sea posible individualizarse la cuota o proporción de culpas se declarará que todos son deudores solidarios sin que se vulnere el artículo 24 de la Constitución y como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1999 “en la posterior controversia con el que pagó no podrá juzgarse de nuevo sobre su responsabilidad, al haber sido ya con anterioridad declarada firme y precisamente por imputársele responsabilidad se le condenó solidariamente”.

2. **Con respecto al promotor la solidaridad es vicarial** (lo que se justifica para proteger a los perjudicados). Ello significa que, incluso en los casos en los que se puede establecer y cuantificar la participación de cada uno de los agentes que intervienen en la construcción en el daño producido, el promotor responde. Pero no frente a los demás codeudores. Por eso y como mecanismo de dulcificación de la responsabilidad solidaria con respecto al promotor se idea la disposición adicional séptima. Porque si es demandado, está interesado en:

_que la sentencia sea ejecutable frente a los demás.

-a preparar su acción de regreso.

Este fue el sentido de la enmienda. Se puso de relieve que se mantenía al promotor como garante en todo caso, “pero estableciendo la obligación de que, en el caso de una demanda por acciones de responsabilidad, en la contestación el demandado puede plantear la necesidad de que la misma se notifique a los otros intervinientes en el proceso de la construcción por si se entiende que respecto al promotor deben de asumir alguna responsabilidad”

Como consecuencia de lo dicho queda diáfano que la posible individualización de la causa afecta y beneficia al promotor que así puede preparar su acción de reclamación.

No cabe pensar que aunque exista individualización de la culpa se está diluyendo la responsabilidad de cara al usuario porque sigue habiendo una responsabilidad prioritaria o preferente del promotor y al usuario no le preocupa si esta responsabilidad se individualiza o no. Es el demandado, y, por tanto al promotor al que se le permite para preparar su acción de reclamación contra otros intervinientes en el proceso de edificación, solicitar la notificación a los demandados con ocasión de la demanda para ir sabiendo cuales son los otros posibles responsables y obtener un título ejecutable y oponible frente a los mismos. Evidentemente si el demandado no pide que se notifique la demanda la sentencia no será oponible a terceros.

4. Recorrido sobre algunas sentencias relativas al efecto de declaración de solidaridad en la acción de regreso. Hacia la inexistencia del vínculo de la cosa juzgada.

Es importante recordar una de las primeras sentencias que acogen la necesidad de vinculación del juez de la acción de regreso por el fallo del juicio principal en el que se declara la solidaridad (art. 1137 CC). Esta es la **STC número 277/2007 de 13 de marzo**, número de recurso 4337/2007, siendo ponente José Almagro Nosete en la que se resuelve el recurso de casación interpuesto frente a Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid en fecha 16 de Noviembre de 1999.

Los antecedentes pueden resumirse así: ante el Juzgado de Primera Instancia fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de A.G.F. Unión Fénix, S.A. contra don Ignacio , don Carlos Jesús , la entidad Fricalmi, S.A. y Construcciones Villaverde S.A., interesando la parte actora que se dictase sentencia en la que se declarase que las cuotas de responsabilidad que corresponden a los demandados en el juicio de menor cuantía nº 358/88-A seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Valladolid a instancia de Mutua Castellana son las siguientes: el NOVENTA POR CIENTO (90%), conjunta y solidariamente entre sí, a los aparejadores D. Ignacio y D. Carlos Jesús y a la Empresa constructora FRICALMI, S.A.; el CINCO POR CIENTO (5%) conjunta y solidariamente entre sí, a los arquitectos superiores D. José Augusto y D. Baltasar ; y el CINCO POR CIENTO (5%) restante a la Empresa Constructora "CONSTRUCCIONES VILLAVERDE,S.A." y condene a los Aparejadores demandados los Sres. Ignacio y Carlos Jesús a pagar solidariamente a mi representada, la cantidad de "OCHO MILLONES OCHOCIENTAS

VEINTICINCO MIL NOVECIENTAS CUARENTAY CUATRO (8.825.944.-Pts) PESETAS", más sus intereses legales, a partir del día 1º de noviembre de 1.998, con expresa imposición de las costas procesales a los Sres. Ignacio y Carlos Jesús." El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia con fecha 24 de marzo de 1999, rechazando la excepción de cosas juzgada y desestimando la demanda.

Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la entidad A.G.F. UNION FENIX, S.A. y sustanciada la alzada, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid, dictó sentencia con fecha 26 de julio de 1999, estimando en parte el recurso interpuesto y declarando las cuotas de responsabilidad que corresponden a los demandados en el juicio de Menor Cuantía y estableciendo que la cuota atribuida a las demandadas FRICALMI S.A. Y CONSTRUCCIONES VILLAVERDE S.A. -dada su insolvencia- será suplida por los arquitectos y aparejadores a prorrata de la deuda de cada uno.

Como resulta de los antecedentes expuestos, la sentencia recurrida en casación trae causa de la dictada en su día por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Valladolid, que estableció la condena solidaria de todos los codemandados ante la imposibilidad de deslindar cuotas de responsabilidad individual entre los agentes demandados. La acción de regreso se ejercita, en un segundo proceso, por la aseguradora de los arquitectos condenados, quien finalmente abonó el importe de la condena, contra los demás codemandados, con la pretensión de establecer nuevas cuotas según los porcentajes que pide, obviamente, sin respetar el criterio de partes iguales, inherente a la condena previa.

Reitera la doctrina del Tribunal Supremo que establece que la solidaridad, estructurada como impropia, imperfecta o procesal, producto del ejercicio de la acción dimanante del art. 1591 del CC, actúa en aquellos casos en los que, como consecuencia del fracaso de la actividad probatoria, resulta impreciso el grado de participación de los distintos intervinientes en la causación de la ruina. Ello imposibilita fijar correspondientes cuotas de responsabilidad individualizada, bien de forma personal, bien por categorías.

En el supuesto de la sentencia, se alza en casación la recurrente alegando que la sentencia, que en un segundo proceso, establece el alcance de cada una de las cuotas configuradas como iguales "ab initio", no respeta la cosa juzgada, pues los condenados solidariamente entre sí no pueden emprender un nuevo pleito, bien de forma directa, bien a través de entidades subrogadas en sus derechos, para plantear de nuevo una cuestión que ya quedó resuelta y que desdibujaría el

fallo primigenio, pues si los demandados no desplegaron actividad probatoria suficiente para determinar la cuantía o cuota de su responsabilidad, no les asiste la posibilidad de reiterar esta cuestión en un proceso posterior, pues la cosa juzgada desplegaría sus efectos positivos y negativos o preclusivos.

Continúa la sentencia diciendo que “debe ser traída a colación” la STS de 30 de mayo de 2005 que resuelve a su vez, que “debe tenerse en cuenta que, para que se produzca esa vinculación no es preciso que concurren todos los requisitos exigidos para que opere el efecto negativo o preclusivo de la "res iudicata". Antes bien, basta con la identidad de personas, cualquiera que sean las posiciones que ocupen en cada uno de los procesos, y con que lo que se haya decidido en el anterior constituya un antecedente lógico de lo que sea objeto del posterior”.

En la Sentencia de 2007 se formula por D. Antonio Salas Cancellor un voto particular que abre una nueva línea jurisprudencial, que como después veremos, ha encontrado acomodo y alcanzado la condición de doctrina de nuestro Tribunal Supremo. Partiendo de la premisa de que la pretensión que ya ha sido examinada y resuelta ha quedado satisfecha y no existe razón válida para volver a ocuparse de ella, sostiene el Magistrado, en relación al supuesto ya expuesto, que “la relación jurídica sobre la que se planteó el litigio anterior y la pretensión sostenida en el mismo son distintas, como lo son las partes en uno y otro proceso, pues si en aquél el dueño de la obra reclamaba en virtud de lo dispuesto por el artículo 1.591 del Código Civil frente a constructores y técnicos intervinientes en la edificación por los daños aparecidos en la misma, dando lugar a la condena solidaria de todos ellos, que ahora no se discute, en el presente pleito es la aseguradora de una de las partes condenadas solidariamente quien, por subrogación, se dirige contra el resto de los condenados solidarios para discutir en la relación "ad intra" que vincula a los deudores solidarios la parte de responsabilidad que a cada uno de ellos corresponde en consideración a su intervención en el proceso constructivo, lo que en nada afecta a quien fue parte actora en el anterior proceso ni posibilita el dictado de una sentencia que sea contradictoria con la anterior, discutiéndose ahora sobre un objeto procesal distinto entre partes distintas a las que lo fueron en aquel proceso.”

Posteriores sentencias del Tribunal Supremo han seguido el hilo argumental abierto por el voto particular de la Sentencia de 2007. En concreto, la **STS de 29 de octubre de dos mil doce, nº 619/2012, nº recurso 486/2010**, siendo

ponente D. Francisco Javier Orduña Moreno, y que considera que el párrafo segundo del art. 1.445 del Código Civil, concede al deudor (agente condenado) que realizó el pago, la facultad de poder reclamar de sus codeudores la parte correspondiente a cada uno, esto es, el ejercicio del denominado “derecho de regreso” y que viene configurado en orden a un derecho de crédito surgido “ex novo” por el hecho del pago, y que permite a su titular reclamar a cada codeudor su parte en la deuda, de forma que la consecuencia del regreso no es otra que operar una división o fragmentación de la deuda en el marco de la relación interna entre los codeudores, cuestión alejada del manto de la cosa juzgada.

Especialmente clarificadora es la **STS nº 760/2014, de ocho de enero de dos mil quince, nº recurso 3301/2012**, siendo ponente D. Sebastián Sastre Papiol, en la que se analiza de nuevo la excepción de cosa juzgada en el ámbito de la acción de regreso.

Los antecedentes son los que siguen: El actor, D. Blas (en lo sucesivo Sr. Blas), intervino como arquitecto técnico en las obras de construcción de viviendas que conforman la Comunidad de Propietarios de la PLAZA000 NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003 de Burlada (Navarra), siendo demandado junto a otros agentes intervinientes en la construcción por diversos defectos constructivos, dando lugar a un juicio ordinario 903/03 tramitado ante el *Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Pamplona*, que dictó sentencia el 7 de abril de 2004, condenándole solidariamente junto con el constructor, promotora y arquitecto superior al pago de determinadas cantidades. La sentencia de instancia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Navarra mediante sentencia de 20 de enero de 2005.

El Sr. Blas, entendiendo que determinados defectos constructivos eran imputables a Xella España Hormigón Celular, S.A., por defecto de fisuración generalizada de tabiques y particiones en el suministro de paneles y su instalación, promovió juicio ordinario, cuyo conocimiento correspondió al *Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de El Prat* (P.O. 15/2007) solicitando que:

a) Se declarase a la demandada responsable de las fisuras aparecidas en los tabiques de hormigón celular de las viviendas antes citadas, a cuya reparación fue condenado el actor, entre otros intervinientes.

b) Se condenase a la demanda a subrogarse en todas las consecuencias que se derivaran de la eventual ejecución contra él de la sentencia dictada por el

Juzgado de 1ª Instancia de Pamplona (P.O. 903/03), asumiendo el demandado todas las obligaciones que al actor pudiera incumbir en la referida eventual ejecución provisional.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de El Prat dictó sentencia el 24 de octubre de 2007 que, recurrida en apelación, es confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona mediante sentencia de 17 de diciembre de 2008, firme y consentida, que declara que Xella es el único responsable de las fisuras existentes en los tabiques y particiones de hormigón celular instalados en las viviendas de Burlada a cuya reparación fue condenado el Sr. Blas por los Tribunales de Pamplona. Finalmente se efectúa el pago a la Comunidad de Propietarios por el Sr. Blas y su Compañía aseguradora.

Sobre la base de los anteriores antecedentes, el presente recurso dimana de un nuevo procedimiento, interpuesto por el Sr. Blas y la Compañía aseguradora Mutua de Seguros para Aparejadores y Arquitectos Técnicos a prima fija (en adelante Musaat), ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de El Prat, reclamando los importes satisfechos a que se ha hecho referencia, en base al art. 1145 CC (acción de regreso). En el escrito de contestación Xella, se opone a la demanda alegando excepción de cosa juzgada.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de El Prat de Llobregat dictó sentencia de fecha 7 de junio de 2010 por la que, estimando parcialmente la demanda, condenó a la demandada Xella a abonar al demandante Sr. Blas la cantidad de 87.498,46 euros, más los intereses legales desde la interpelación judicial. Recurrida en apelación dicha resolución por ambas partes litigantes, la sentencia de segunda instancia, dictada con fecha 21 de febrero de 2012 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª), estimó el recurso interpuesto por el Sr. Blas y por Musaat, y desestimó el deducido por Xella. Revocó la resolución apelada para, en su lugar, estimar íntegramente la demanda formulada. De los antecedentes judiciales que derivan de los procedimientos de Pamplona y el seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia de El Prat, el Tribunal entendió que la responsabilidad de la demandada había sido ya declarada en sentencia firme (se refiere a la de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 17 de diciembre de 2008), por lo que aplicó el efecto positivo de la cosa juzgada y negó el efecto negativo de la misma alegado por aquella.

Frente a esta resolución, se alza la recurrente alegando como motivos segundo y tercero del recurso extraordinario por infracción procesal planteado, la infracción del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la

jurisprudencia sobre la cosa juzgada, tanto en su dimensión negativa (motivo segundo) como positiva (motivo tercero).

La exposición detallada de tales motivos se justifica por resumir el punto de partida que consideramos primigenio y sustento de la línea jurisprudencias, que como después veremos, no se ha consolidado como doctrina jurisprudencial, pero que a nuestro entender mejor casa con el principio de seguridad jurídica y de conservación y vinculación de las resoluciones judiciales.

a) En cuanto al efecto negativo, existe una anterior sentencia firme de la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Barcelona que desestimó la misma acción, lo que ha de impedir ahora que se condene a Xella al concurrir todos los requisitos de identidad (mismas partes -salvo la aseguradora que ahora reclama por subrogación-, la identidad de objeto y de causa de pedir). Sin que, según la jurisprudencia, desaparezca el efecto negativo de la cosa juzgada por el hecho de que se haya iniciado un segundo pleito en el que se traten de subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto plantear la misma pretensión cuando se omitieron pedimentos o no pudieron demostrarse o, el juzgador no los atendió. La cosa juzgada ha de extenderse incluso a cuestiones no juzgadas en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, cercenando la posibilidad de que sean reproducidas en un pleito ulterior, como sucede con pretensiones complementarias u otras omitidas, tales como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito, exista un profundo enlace (STS 28 de febrero de 2007).

b) En cuanto al efecto positivo, se defiende, con carácter subsidiario, que en todo caso, de admitirse que era posible iniciar un segundo pleito contra la recurrente, la sentencia que se impugna debió tomar en consideración el efecto prejudicial de la sentencia anterior de la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Dicho efecto, supone la obligación del Juez ulterior de aceptar la decisión del anterior en cuanto sea conexa con la pretensión ante él ejercitada, lo que no ha sucedido porque en dicha sentencia de 17 de diciembre de 2008 se declaró que existía en ese momento una anterior sentencia (de la Audiencia Provincial de Navarra de 20 de enero de 2005) que había declarado la responsabilidad solidaria de arquitecto superior, aparejador y promotora-constructora en la aparición de las fisuras, pronunciamiento que no podía ser alterado en el modo interesado en la demanda, porque no podría repetir el íntegro cumplimiento de una responsabilidad que solo correspondería a Xella en

una determinada cuota y porque tampoco era procedente el mecanismo de la subrogación de Xella en la posición del Sr. Blas .

La Sala desestimó las alegaciones relativas a los efectos negativos de la cosa juzgada y admite los efectos positivos, afirmando que en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil se configura como una institución de naturaleza esencialmente procesal, dirigido a impedir la repetición indebida de litigios mediante el llamado efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material que no permite que una contienda judicial, ya dilucidada por sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, pueda volver a plantearse, como han señalado las SSTS 360/2012, de 13 de junio, 826/2011, de 23 de noviembre y, 155/2014, de 19 de marzo, entre otras muchas, lo que ha de proyectarse sobre litigios posteriores, de forma que el Tribunal que deba pronunciarse sobre una determinada relación jurídica dependiente de otra ya resuelta, ha de atenerse al contenido de ésta.

Siguiendo la STS 194/2014, de 2 de abril , "el denominado efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada derivada de la sentencia firme dictada en un proceso anterior que afecta a materias conexas con las que integran el pleito ulterior tiene como función, al igual que el de la cosa juzgada negativa, evitar pronunciamientos contradictorios, en las resoluciones judiciales, lo que es incompatible con el principio de seguridad jurídica y con el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24 CE, siendo efecto que ha de producirse incluso sin que concurren las tres identidades cuya presencia se exige en el efecto negativo de la cosa juzgada, bastando la identidad subjetiva en ambos procesos, cualquiera que sea la posición que se ocupe en cada uno de ellos, y con lo que se haya decidido en el primero constituya un antecedente lógico de lo que sea objeto del posterior (STS de 17 de junio de 2011)".

Y continúa diciendo la sentencia:

“el presente caso deberá tenerse en cuenta el efecto positivo de la cosa juzgada y no el efecto negativo al que se refieren los apartados 4 y 1, respectivamente, del artículo 222 LEC. Entre los requisitos para que tengan lugar los efectos negativos de la cosa juzgada material deben concurrir la identidad de la causa de pedir, es decir, del conjunto de hechos esenciales para el logro de las consecuencias jurídicas pretendidas por la parte actora.”

En el pleito anterior (Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de El Prat) la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de diciembre de 2008, se solicitaba (i) una declaración de responsabilidad de Xella en las patologías de fisura de los materiales empleados en la obra y (ii) la condena a la demandada a subrogarse en todas sus consecuencias en la posición del Sr. Blas en la eventual ejecución provisional de la sentencia de 7 de abril de 2004 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de los de Pamplona. Por el contrario, la *causa petendi* de la demanda rectora del presente litigio -una vez verificado el pago como hecho nuevo-, es reclamar el pago realizado a la comunidad de propietarios de Pamplona frente al demandado. Son pleitos, efectivamente, conexos en virtud de los *efectos positivos* de la cosa juzgada material (art. 222.4 LEC).

Aquella sentencia, la de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de diciembre de 2008, vincula en el presente proceso pues aquélla aparece como antecedente lógico, apareciendo en ambos procesos los mismos litigantes, pues la compañía aseguradora Musaat, no es más que una subrogada del Sr. Blas, por la cantidad que anticipó por cuenta del asegurado a la comunidad de propietarios de Pamplona (art. 43 LCS). Una vez acreditado el pago a la Comunidad derivado de los vicios apreciados, y habiendo declarado dicha sentencia la responsabilidad de Xella en su causación, no existe obstáculo para atribuir efecto vinculante positivo a dicha declaración en este segundo pleito, pero sin admitir que se desplieguen los efectos negativos de la cosa juzgada”.

Por último, es necesario citar, la **STS nº 222/2018, de dos de febrero de dos mil dieciocho, nº recurso 959/2015**, siendo ponente D. José Antonio Seijas Quintana, en la que se recoge ya la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión planteada en este artículo, por contraposición a los argumentos utilizados en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y en la de la Audiencia Provincial de Alicante de veintiséis de enero de dos mil quince. Así, reza la sentencia anterior:

“los condenados solidariamente entre sí no pueden emprender un nuevo pleito entre ellos por sí o por entidad subrogada en sus derechos puesto que tal cuestión quedó ventilada en el pleito anterior y en virtud de ello se estableció la solidaridad. Se impone por tanto el efecto positivo de la cosa juzgada que actúa en el sentido de no poder decidir en un proceso posterior un concreto tema litigioso de manera contraria a como quedó resuelto en el pleito antecedente”.

La SAP de Alicante, invoca la STS de 2007 a la que más arriba nos hemos referido, y expone con acierto que una vez que en la primera sentencia se

determinan de forma claras las responsabilidades compartidas por los declarados responsables frente a los compradores de las viviendas, y en el segundo proceso lo que se pretende es ejercitar acción de repetición interna entre los deudores solidarios, partiendo de que el pago se ha realizado por uno solo de ellos, y siendo uno de los efectos de la cosa juzgada la denominada prejudicialidad positiva, no puede pretenderse que se realice en la Sentencia que recaiga, una nueva valoración o determinación por cuotas de la responsabilidad, pues el efecto positivo de la cosa juzgada actúa en el sentido de poder decidir en proceso posterior la cuestión o tema litigioso de forma distinta o contraria a como fue resuelta en el pleito precedente, pues ya fue ésta objeto de discusión y prueba y la decisión dictada adquirió firmeza.

Sin embargo, a pesar de lo impecable de este argumento desde el punto de vista procesal y de seguridad jurídica, se estima el recurso planteado por entender que satisfecha la condena impuesta a uno o varios de los condenados solidariamente en un proceso anterior, el artículo 1.145 del Código Civil permite que aquel o aquellos que cumplieron con el total de la deuda puedan acudir a otro posterior en ejercicio de la acción de reembolso o regreso para debatir la distribución del contenido de la obligación entre todos los intervinientes en el proceso constructivo, desapareciendo entonces la solidaridad que rige en las relaciones externas, frente al perjudicado acreedor, para pasar a regir en las internas entre deudores solidarios, la mancomunidad.

Resuelve el Tribunal Supremo que “la sentencia de la Audiencia Provincial contradice, por tanto, la jurisprudencia de esta Sala respecto del tratamiento de la responsabilidad exigible en las relaciones "ad intra" de los condenados de forma solidaria, con respecto a la aplicable a las relaciones "ad extra" de los mismos frente al tercero perjudicado.” Se construye la responsabilidad del promotor al hilo del artículo 1.591 de Código Civil, desde un punto de vista objetivo, pues responde éste “en todo caso” frente al propietario de la obra, pero también con carácter solidario con su aseguradora y con los demás agentes vinculados a una obra mal ejecutada. Sin embargo, la doctrina sentada del Tribunal Supremo aclara de forma indubitada que esta solidaridad impropia, sobrevenida o “eventum litis”, no excluye la posibilidad de que la aseguradora repita por lo que pagó al perjudicado por cuenta de su asegurado contra los demás agentes de la construcción intervinientes, lo que no habilita la posibilidad de que se dicte sentencia contradictoria con la primera dictada, pues lo que se discute en este pleito es un objeto procesal distinto entre partes también distintas

a las que lo fueron en aquel proceso ya que entre los allí demandados no existió relación jurídico-procesal alguna que pudiera ahora ser reiterada reproduciendo un proceso ya ventilado.

5. Conclusión:

Pues bien, los motivos de la Jurisprudencia para permitir un segundo proceso dónde se discutan las cuotas de responsabilidad de los deudores solidarios se resumen muy bien en la STS de 28 de Noviembre de 2016, ponente Javier Orduña, y descansan en la no concurrencia de la cosa juzgada material negativa por no concurrir identidad entre la causa petendi y el petitum de las acciones principal (perjudicado contra agentes) y de la de regreso (reclamaciones internas de los agentes). Además, se expresa, de no concurrir en este segundo plano la responsabilidad por los defectos al promotor que respondió en el proceso principal en posición de garante y sin culpa.

Podemos observar que todas estas sentencias se refiere a construcciones bajo la vigencia del art. 1591 del CC, pero por lo analógico del argumento sería también aplicable a las sentencias bajo el régimen de la LOE. Sin embargo los presupuestos de los que se parten en este régimen no son los mismos que en el de 1591 del CC, la responsabilidad del promotor es “en todo caso”, daría lugar siempre a una responsabilidad propia mientras que la responsabilidad solidaria de los demás agentes sigue siendo impropia. Por eso, como dijimos en los antecedentes legislativos, y, entre otros objetivos, para amortiguar la responsabilidad del promotor se creó la Disposición adicional Sexta.

Por lo tanto, si para algunos autores ya era deseable zanjar la cuestión sobre el grado de responsabilidad de cada uno de los agentes en un sólo proceso, bajo el imperio de la LOE, es posible, sin duda, hacerlo. En primer lugar, por la posibilidad de acumulación de acciones conexas de acuerdo con la LEC, en segundo lugar, por la llamada en garantía de la Disposición Adicional Sexta.

La llamada en garantía, también denominada intervención litisconsorcial, es un modo de proporcionar al demandado la intervención provocada de otros demandados en el proceso, que, según el Tribunal supremo, no se convierten si comparecen en parte demandada, pero quedarán afectados por las declaraciones que en la sentencia se hagan, las cuales no podrán ser discutidas en un posterior y eventual proceso¹⁰

En consecuencia y dando un ejemplo, en un proceso iniciado por un perjudicado contra un promotor, este puede llamar al proceso al constructor, al arquitecto y al aparejador. Si todos comparecen en el proceso y proponen prueba se podrá dilucidar en el mismo cuál es la responsabilidad de cada uno y en qué proporción responden, o si no es posible individualizar su culpa se podrá declarar la responsabilidad solidaria con audiencia de todos. Aquél que no comparezca estando citado legalmente, perderá su derecho a defenderse y no podrá ejercer pretensión alguna que pervierta tal pronunciamiento.

Concluimos por lo tanto en este artículo, que es deseable establecer la necesidad de zanjar todas las responsabilidades civiles a que da lugar un vicio en la construcción en un sólo pleito. Por tiempo, por dinero y por la lógica efectiva del derecho a obtener una sentencia sobre el fondo del asunto en un tiempo razonable.

Todos los principios procesales quedan salvaguardados en un único proceso con plena cognición y con todos los implicados pudiendo proponer y practicar prueba. Con el resultado de una sentencia en cuyo fallo se declare que el PROMOTOR no tiene parte de culpa en los vicios y por lo tanto responde en su posición de garante y que los demás agentes responden, al ser imposible hayar el origen del daño, solidariamente. O bien, que responde uno u otro en tal proporción. Una tal sentencia es inmediatamente ejecutable. El promotor, si paga, tendrá título para ir contra los demás agentes y los demás agentes responderán en ejecución o bien a prorrata o bien cada uno su parte asignada. Incluso se podría pensar con un fallo de estas características el obviar el ejercicio de la acción de regreso porque una tal sentencia con un fallo declaratorio y condenatorio meticuloso podría dar lugar directamente con este título, a una ejecución de reintegro puesto que la cognición en el segundo proceso, con una sentencia de estas características "oponible" a todas las partes estaría limitada casi a la verificación del pago al perjudicado por parte del demandado.

Así estando las cosas, se reitera la defensa en este artículo de la conveniencia de zanjar todas las cuestiones jurídicas relativas a los vicios de la construcción en un sólo proceso sin que la posibilidad de excepcionar la cosa juzgada en la acción de regreso sea una medida conveniente, ni en el antiguo régimen del artículo 1591 ni por supuesto con la nueva LOE cuando se ha hecho uso de la facultad dispuesta en la Disposición Adicional Sexta.

Se puede concluir que la admisión del proceso de regreso como un nuevo pleito con un nuevo petitum, podría suponer una revisión encubierta de la cosa

juzgada y un quebranto del principio básico de seguridad jurídica y “non bis in ídem” que no debería ser admitido. Permitir que en un segundo proceso se entre a discutir de nuevo sobre extremos ya resueltos en pronunciamientos que han ganado firmeza, si bien no modifica la postura ganada por el adquirente de la edificación/construcción, que no va a ver alterado el pronunciamiento del proceso del que fue parte, supone cuestionar lo certero del fallo de una sentencia ya inatacable, ende, inalterable, y abrir la posibilidad de que se rompa el concepto de solidaridad sobrevenida cuya concurrencia fue declarada en el primer pleito, a causa de la imposibilidad de probar el alcance de las cuotas respectivas, fuera por imposibilidad objetiva, fuera por dejación o negligencia de los demandados, que no excepcionaron ni probaron con la convicción requerida para demostrar la cuantía o porcentaje de la cuota y, con ello, excluir, la condena solidaria, admitiéndose, aunque sea de forma indirecta, que no tenía razón de ser la condena solidaria recaída con anterioridad.

Por ello, y a este respecto, la crítica hacia la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo descrita más arriba, reproduciendo en este momento las sentencias de las Audiencias casadas pues, sin duda, de mantenerse la línea argumental iniciada por la Sentencia del 2007 y retomada en la SAP de Alicante de 2015, se cerraría la posibilidad, en congruencia con los efectos de la llamada litisconsorcial, la cosa juzgada y la voluntad del legislador de la LOE, de que el demandante pudiese corregir en un segundo pleito por lo mismo, los errores cometidos en el primero, evitando que se mantenga en el tiempo la incertidumbre litigiosa, debiendo asegurarse el agente de la construcción demandando de hacer valer “ab initio”, y traer al procedimiento a todos los demás agentes que considere responsables de los vicios causados.

6. Bibliografía

1. Las responsabilidades en la construcción: regímenes jurídicos y jurisprudencia. Autor Jesús Estruch, Estruch. Catedrático de derecho civil de Valencia. Cuarta Edición. Editorial Aranzadi, S.A.

2. Responsabilidades y garantías en la Ley de Ordenación de la Edificación. Fernando Pantaleón. Catedrático de Derecho Civil. Socio de Garrigues & Andersen. www.civil.udg.edu/cordoba/pon/pantaleon.htm.

3. La responsabilidad civil del promotor por defectos constructivos. Juan Antonio Pérez Rivarés. Profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Abogado.

4. La llamada en Garantía de la Ley de Ordenación de la Edificación: “Uno para todos y todos en uno”. José Miguel Revilla Torres, Abogado. Doctor Derecho.

www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/inmobiliarioyconstruccion/la-llamada-en-garantia. 28/03/2017.

5. La solidaridad en la ley de ordenación de la edificación. Teresa Marín García de Leonardo.

6. La acción de repetición. Fernando García de la Borbolla García de Paredes. <http://www.genovaabogados.com/la-accion-de-repeticion>.

7. Responsabilidad por vicios de la construcción y litisconsorcio pasivo necesario. Antonio Montserrat Valero. Punto 3. Inconvenientes que ve la doctrina en la ausencia de litisconsorcio pasivo necesario.

8. Posición del tercero llamado al proceso en casos de responsabilidad por vicios constructivos ¿parte o mero interviniente?. Pérez-Llorca.

9. Intervención provocada. Costas procesales y relevancia de la actitud procesal de la parte actora en los procesos sobre responsabilidad por vicios constructivos. Rosa Milá Rafel. Profesora ayudant doctora Universitat Pompeu Fara. 5 de mayo de 2014. Centro de estudios de consumo. [Www.uclm.es/contro/cesco](http://www.uclm.es/contro/cesco).

7. Jurisprudencia.

1. STS número 277/2007 de 13 de marzo.

2. STS número 619/2012 de 29 de octubre de 2012.

3. STS número 760/2014 de 8 de Enero de 2015.

4. STS número 958/2016 de 28 de Noviembre de 2016.

5. STS número 22/2018 de 2 de febrero de 2018.

6. St. número 310/2016 de Audiencia provincial de Granada, 30/12/2016.

7. St. número 203/2012 de la Audiencia provincial de Madrid, 30/03/2012.

8. St. Número 394/2009 de la Audiencia provincial de Madrid, 13/07/2019.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener ningún conflicto de intereses.

Financiación

El documento ha sido elaborado sin financiación.